

TRANSFER PRICING, ALS PROBLEEM VOOR DE MULTINATIONALE ONDERNEMING¹)

door Dr. H.C. Verlage

Inleiding

Transfer prices, de prijzen van leveringen van goederen tussen de verschillende onderdelen van de multinationale onderneming staan bij sommigen in een kwade reuk. In het rapport „Multinational corporations in world development” (1973) van het Department of Economic and Social Affairs van de Verenigde Naties, bijvoorbeeld, wordt gesteld:

One of the most troublesome aspects of the allocation (of worldwide income)²) problem in the case of multinational corporations is that of „transfer pricing”. The sale by a parent company to its foreign subsidiary, or by one subsidiary to another, of intermediate goods used as inputs by the purchaser is affected at an internal so-called „transfer price”. Since there is often no market price for the goods in question and their pricing on the basis of cost plus a normal profit raises problems of costing - notably with respect to the allocation of overhead cost - the setting of the transfer price can be quite arbitrary.

. . . The setting of transfer prices at unreasonable levels can not only serve to minimize a corporation's over-all tax bill, but can also be used to circumvent exchange restrictions, minimize customs duties, satisfy local partners of foreign subsidiaries and for a variety of other purposes.

Echter, niet alleen deze tamelijk recente aandacht van het brede publiek voor transfer pricing maakt de aandacht van de leiding van de multinationale onderneming voor transfer pricing noodzakelijk.

In de eerste plaats heeft transfer pricing invloed op de economische beslissingsprocessen van de multinationale onderneming, als de multinationale onderneming gedivisionaliseerd is, dat wil zeggen als de verschillende onderdelen beslissingsbevoegdheid inclusief winstverantwoordelijkheid hebben. Sterker, als transfer prices niet juist gesteld kunnen worden, zullen onder bepaalde omstandigheden bij een gedivisionaliseerde multinationale onderneming economische beslissingen een suboptimaal karakter krijgen en zal bovendien onder bepaalde omstandigheden het hele systeem van profit responsibility inhoudsloos worden. In het volgende zullen deze omstandigheden, die in de management accounting literatuur reeds een aantal jaren bekendheid genieten, nogmaals de revue passeren en zal worden aangegeven waarom er in de praktijk een aantal redenen zijn om aan te nemen, dat in economisch opzicht juiste transfer prices waarschijnlijk niet geconstrueerd kunnen worden.

¹) Dit artikel is een samenvatting van: H.C. Verlage, „Transfer pricing for multinational enterprises; some remarks on its economic, fiscal and organizational aspects”, Rotterdam University Press, 1975. (Dissertatie Erasmus Universiteit Rotterdam, 1975.)

²) Toevoeging H.C.V.

Een tweede reden voor de leiding van de multinationale onderneming om zich actief met transfer pricing bezig te houden vormen de recente ontwikkelingen in de fiscale voorschriften ten aanzien van transfer pricing. Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de voorschriften van douane-autoriteiten ten aanzien van transfer pricing en de voorschriften voor transfer pricing zoals die volgen uit de wetgeving en jurisprudentie ten aanzien van de belasting op de winst. Enkele van deze ontwikkelingen zullen worden besproken en de consequenties daarvan zullen worden aangegeven.

Een derde punt is de rol die transfer pricing bij de financiering van de multinationale onderneming speelt en de mogelijkheden die transfer pricing biedt voor de beperking van de risico's verbonden aan sterk veranderlijke wisselkoersen.

Bij transfer pricing zijn dus globaal een drietal probleemgebieden te onderkennen en er dient dan ook onderzocht te worden

- of de door de verschillende probleemgebieden aan transfer pricing te stellen eisen parallel lopen;
- of er één transfer-pricing methode is, die aan de eisen van alle probleemgebieden voldoet.

Vooruitlopend op het volgende kan nu reeds gesteld worden, dat er in de praktijk een aantal redenen zijn om aan te nemen, dat beide vragen ontkenkend beantwoord moeten worden.

Als dit inderdaad zo is en als intracompany leveringen voor de multinationale onderneming van enige importantie zijn, dan heeft transfer pricing een aantal organisatorische consequenties. Aan het eind van deze samenvatting zullen hierover enkele opmerkingen worden gemaakt.

Economische consequenties van transfer pricing

Als aangenomen wordt dat een onderdeel van een multinationale onderneming opgevat kan worden als een divisie in bovengenoemde zin (beslissingsbevoegdheid plus winstverantwoordelijkheid) en als aangenomen wordt, dat de doelstelling van de multinationale onderneming is het bereiken van een zeker winstniveau, dan is het de doelstelling van elke divisie een zodanige winst te behalen, dat het bereiken van het gewenste winstniveau van de (multinationale) onderneming als geheel zo veel mogelijk wordt bevorderd.

Als er geen interdependenties tussen divisies zijn, is die benadering een betrekkelijk eenvoudige zaak. Dan is de winst van de multinational als geheel de som van de winsten van de divisies. Zijn interdependenties wel aanwezig - bij voorbeeld door het bestaan van intracompany leveringen - dan ligt de situatie geheel anders. In dat geval dient de winst van de divisie, die immers de basis vormt voor de te nemen economische beslissingen en voor de beoordeling van de prestaties van de leiding van de divisie, aan een drietal door G. Shillinglaw als volgt geformuleerde eisen te voldoen:

1. Divisional profit should not be increased by any action that reduces total company profit.
2. Each division's profit should be as independent as possible of performance efficiency and managerial decisions elsewhere in the company.

3. Each division's profit should reflect all items that are subject to any substantial degree of control by the division manager or his subordinates.

Het is duidelijk dat de eerste twee eisen „decision making” betreffen en het bij de laatste eis om „profit performance measurement” gaat. Het is nu noodzakelijk te onderzoeken in hoeverre transfer pricing de mogelijkheden tot het voldoen aan deze eisen beïnvloedt. Aan dit probleem is reeds een twintigtal jaren, zowel in de management accounting literatuur als in de operations research literatuur, aandacht besteed; enkele conclusies daaruit zijn de volgende:

I. In de eerste plaats heeft men zich afgevraagd of er transfer prices bestaan die, als de leiding van de divisie op basis van die prijzen beslissingen neemt die leiden tot een optimaal resultaat voor de divisie, automatisch leiden tot een optimale bijdrage van de divisie aan het resultaat van de onderneming als geheel.

Een antwoord op deze vraag, geldend in elke situatie voor elke multinationale onderneming, is niet te geven. Dit ligt voor de hand als men bedenkt hoeveel qua structuur en qua marktsituatie verschillende ondernemingen onder de verzamelnaam „multinational enterprise” vallen. Wel is men er in geslaagd antwoorden te vinden in een aantal modelsituaties, waarbij tamelijk stringente veronderstellingen worden gemaakt ten aanzien van de marktvormen in de markten voor productiefactoren, halffabrikaten en eindproducten waarop de multinationale onderneming opereert, ten aanzien van de structuur van de multinationale onderneming en ten aanzien van de productie functies. Deze modellen kregen - in de gevallen waar sprake is van beperkingen van productiecapaciteiten - de vorm van mathematical programming models. De oplossing van deze modellen, te weten de transfer prices, die aan bovengenoemde eisen voldoen, krijgt de vorm van een verzameling shadow prices.³⁾

Hoewel het natuurlijk belangrijk is te constateren, dat transfer prices met bovengenoemde begerenswaardige eigenschap bestaan, moet meteen ook geconstateerd worden dat de mogelijkheden tot het vinden van deze transfer prices bepaald worden door het bestaan van een oplossingsmethode voor het mathematical programming model van de multinational in kwestie. Bij de huidige stand van de mathematical programming technieken is dit zeer onwaarschijnlijk, met name in de situaties waarmee een multinational in de praktijk geconfronteerd wordt, te weten met markten waar geen sprake is van perfect competition, met interdependenties tussen de divisies en met beperkte productiecapaciteiten.

Overigens betekent dit ook, dat andere transfer pricing methoden dan transfer pricing op basis van shadow prices in het algemeen deze eigenschap niet bezitten. Dus in het algemeen leidt bij voorbeeld transfer pricing op basis van marktprijzen of leiden zogenaamde negotiated prices, in tegenstel-

³⁾ Shadow prices ontstaan bij de oplossing van mathematical programming problems. Zij zijn verbonden met de produktiemiddelen, waarvan de capaciteiten in de oplossing van het probleem beperkend voor de output blijken te zijn. De shadow price van een produktiemiddel, waarvan de capaciteit in de oplossing beperkend blijkt te zijn, geeft aan met welk bedrag de output toeneemt als de capaciteit van het schaarse produktiemiddel met één eenheid wordt vergroot.

ling tot wat sommige auteurs beweren, tot suboptimale economische beslissingen.

II. De invloed van transfer pricing op profit performance measurement wordt bepaald door de mate waarin de geregistreeerde divisiewinst onder invloed van transfer pricing afwijkt van de controllable profit van de divisie, dat wil zeggen afwijkt van die winst van de divisie, die - afgezien van mogelijke externe factoren - uitsluitend wordt bepaald door beheersdaden van de leiding van de divisie in kwestie.

Evenals bij decision-making het geval is, zal ook hier de feitelijke invloed van transfer pricing van onderneming tot onderneming en van divisie tot divisie sterk kunnen verschillen. In het algemeen kan echter toch wel het volgende gesteld worden.

Bij een interne levering beïnvloedt de transfer price de winst van de leverende divisie via de opbrengst en de winst van de beleverde divisie via de kosten. Naast deze directe beïnvloeding kan ook indirecte beïnvloeding van divisiewinst via transfer prices plaatsvinden. Bij voorbeeld, in het geval waarin de transfer price een bepaald percentage is van de prijs, waarvoor de beleverde divisie de goederen aan derden verkoopt (sales-minus transfer price), zal, ook al verandert er niets aan de omstandigheden waaronder de interne levering plaatsvindt, ook de winst van de leverende divisie veranderen als de prijs aan derden verandert. In een dergelijk geval wordt de winst van de intern leverende divisie duidelijk medebepaald door beheersdaden van een andere divisie. Bij wijze van generalisatie kan dan ook gesteld worden, dat als de transfer price - die bepaald kan zijn volgens verschillende systemen, zoals sales-minus, cost-plus of op basis van marktprijzen - een afgeleide is van een beleidsinstrument van de leiding van een der betrokken divisies en als dat beleidsinstrument wordt gebruikt, de geregistreeerde winst van die divisie zal afwijken van de controllable profit van die divisie. Daardoor zal in dergelijke gevallen de geregistreeerde winst gecorrigeerd moeten worden, alvorens de controllable profit, die als basis voor profit performance measurement moet dienen, kan worden bepaald.

Fiscale consequenties van transfer pricing

Afgezien van het feit, dat de transfer price niet gelijk hoeft te zijn aan de douanewaarde (de waarde van een goed op het moment van het passeren van de grens), kan gesteld worden dat de transfer price/douanewaarde in vele gevallen de basis is voor het heffen van invoerrechten en als zodanig medebepalend voor de winst van de multinationale onderneming.

In de wetgeving met betrekking tot de douanewaarde in de meeste landen zijn nauwelijks specifieke bepalingen ten aanzien van transfer pricing opgenomen. In het algemeen betreffen de wettelijke bepalingen de douanewaarde, zoals die zou zijn ontstaan onder normale omstandigheden, dat wil zeggen omstandigheden, waarbij de zelfstandigheid van koper en verkoper ten opzichte van elkaar volledig intact is. Het is duidelijk dat dit niet het geval kan zijn bij intracompany transacties. In de USA bevat Section 402 van de Tariff Act (1956) enkele bepalingen over transacties tussen verbonden partijen. In

de EEG-landen, die alle de Convention on the valuation of goods for customs purposes (Brussel, 15 December 1950) ondertekend hebben, geldt dat de douanewaarde moet zijn: „the normal price, that is to say, the price which they would fetch at the time when the duty becomes payable upon sale in the open market between a buyer and a seller who are independent of each other”. Hier geldt dan ook, dat een transfer price alleen acceptabel is als douanewaarde als aangetoond kan worden, dat de transfer price vergelijkbaar is met de normal price. Bij die vergelijking moet uiteraard rekening gehouden worden met de omstandigheden waaronder de transactie plaatsvindt, zoals omvang van de transactie en betalings- en leveringscondities.

Het andere fiscale aspect van transfer pricing betreft de winstbelasting. Reeds lang voordat de discussie over transfer pricing algemeen werd, hebben de fiscale autoriteiten de mogelijkheid onderkend om via interne leveringen de winst van de multinationale onderneming als geheel over de verschillende dochters in de verschillende landen te herverdelen. De aantrekkelijkheid van herverdelen groeit naarmate de winstbelastingpercentages en de fiscale winstbegrippen per land grotere verschillen gaan vertonen. De wetgeving op dit gebied is voortdurend in beweging; maar niettemin kunnen enkele conclusies getrokken worden.

Vooraf in de landen waar de problematiek van transfer pricing en winstbelasting in speciale wetten of artikelen wordt behandeld, zoals in de USA (Section 482 IRC + Regulations), de Duitse Bondsrepubliek (Aussensteuergesetz) en Frankrijk (article 57 CGI + note), zijn alleen die transfer prices acceptabel die als arm's length prices kunnen worden gekarakteriseerd. Hier bestaat een duidelijke analogie met de „normal price” uit de douanevoorschriften; ook arm's length prices kunnen worden omschreven als prijzen die ook zouden zijn ontstaan in het verkeer met onafhankelijke derden.

De hierboven genoemde fiscale voorschriften trachten een operationele definitie van arm's length price te geven. In de praktijk blijkt echter dat het bijzonder moeilijk is alle voorkomende gevallen te dekken. Dit geldt a fortiori in de landen waar geen speciale fiscale voorschriften voor transfer pricing bestaan. Als gevolg van deze onzekerheid en als gevolg van het feit dat vele disputen tussen onderneming en fiscale autoriteiten via onderhandeling geregeld worden, dus zonder dat jurisprudentie wordt gevormd, ontstaat een zekere manoeuvreerruimte zowel voor de multinationale onderneming als voor de fiscale autoriteiten.

Transfer pricing en financiering

Het is zonder meer duidelijk, dat via interne leveringen de financiering van de betrokken divisies beïnvloed kan worden. Dit geldt overigens niet alleen voor interne leveringen maar ook voor andere intracompany transacties, zoals leningen tussen verbonden ondernemingen. Zo bepaalt de hoogte van de transfer price in welke divisie de winst op de interne levering valt en verder kunnen via versnelde of vertraagde invordering van intracompany schulden interne schulden als financieringsbron worden gebruikt. Uiteraard worden de

mogelijkheden tot het bereiken van financieringsdoeleinden via transfer prices beperkt door de hiervoor genoemde fiscale voorschriften.

Transfer-pricing methoden

Uit het voorgaande blijkt dat vanuit de verschillende probleemgebieden, die ten aanzien van transfer pricing kunnen worden onderscheiden, decision-making, performance measurement, fiscale voorschriften en financiering, verschillende eisen aan transfer pricing gesteld kunnen worden:

a. Decision-making.

Transfer prices moeten zo zijn, dat als de leiding van de divisie haar beslissingen tot optimalisering van de divisiewinst mede op deze prijzen baseert, door de divisie tevens een optimale bijdrage aan de winst van de onderneming als geheel wordt geleverd.

b. Performance measurement.

Transfer prices moeten de geregistreerde divisiewinst niet doen afwijken van de controllable profit van de divisie.

c. Fiscale voorschriften.

Transfer prices moeten voldoen aan de voorschriften van fiscale autoriteiten.

d. Financiering.

Transfer prices moeten het financiële beleid van de onderneming zo veel mogelijk ondersteunen.

De vraag is nu welke transfer-pricing methoden, met name aan de eisen a., b., en c., voldoen.

Voordat een globaal antwoord op deze vraag gegeven zal worden, is het nuttig enkele opmerkingen te maken over de wijze waarop transfer-pricing methoden kunnen worden ingedeeld. De meest gebruikte indeling is de volgende:

1. Methoden, gebaseerd op kosten.

2. Methoden, gebaseerd op marktprijzen.

Deze classificatiewijze is echter niet voldoende om alle mogelijke varianten in te delen. Een andere indeling is daarom noodzakelijk.

In de eerste plaats is het nodig onderscheid te maken naar de plaats in de bedrijfskolom waar de kosten en marktprijzen ontstaan. Bij voorbeeld in het geval van een onderneming met één productiedivisie en één marketingdivisie zijn de volgende kosten en marktprijzen van belang:

a. De kostprijs (inclusief of exclusief een winstopslag) van de productiedivisie.

b. De prijs op de markt van het halffabrikaat, d.w.z. van het produkt in het stadium tussen productiedivisie en marketingdivisie.

c. De kosten (inclusief of exclusief een winstopslag) van de marketingdivisie.

d. De prijs waarvoor de marketingdivisie het produkt aan derden verkoopt.

In de tweede plaats is het uit administratief-organisatorisch oogpunt belangrijk onderscheid te maken tussen:

a. Prijzen gebaseerd op informatie van één divisie (b.v. de kostprijs van de productiedivisie).

- b. Prijzen gebaseerd op informatie van meer dan één maar niet alle divisies.
- c. Prijzen gebaseerd op informatie van alle divisies (b.v. transfer prices gebaseerd op shadow prices).

Dit leidt tot het volgende schema:

Het is duidelijk dat er organisatorische verschillen zijn tussen methoden a. en b. aan de ene kant en methode c. anderzijds. Bij methoden a. en b. zal de topleiding de divisies uitsluitend een bepaalde transfer-pricing methode voorschrijven, maar zullen de divisies zelf de transfer prices moeten calculeren. In geval c. zal de calculatie zelf altijd door een centrale stafafdeling dienen te geschieden.

Tot groep a.1. behoort cost-plus transfer pricing, transfer pricing op basis van de (marginale of integrale) kosten, met of zonder winstopslag van de leverende divisie. Dergelijke transfer prices kunnen onder bepaalde omstandigheden - in zoverre zij opgevat kunnen worden als benadering van arm's length prices - acceptabel zijn voor fiscale autoriteiten, maar zij zijn, zoals hiervoor gesteld, in het algemeen niet geschikt als basis voor decision-making of performance measurement. Hetzelfde geldt voor de tot groep a.3. beho-

rende sales-minus transfer prices, transfer prices gebaseerd op de prijs waar- tegen aan derden geleverd wordt minus de kosten van de marketingdivisie, inclusief of exclusief een winsttopslag.

Tot groep a.2. behoren transfer prices op basis van marktprijzen („normal prices” of „arm’s length prices”). Het is duidelijk dat dergelijke transfer prices zeer zeker acceptabel zijn voor fiscale autoriteiten. In het algemeen moet echter gesteld worden dat transfer prices op basis van marktprijzen niet gelijk zijn aan transfer prices op basis van shadow prices, dat wil zeggen dat zij niet gelijk zijn aan transfer prices die voldoen aan de hiervoor geformuleerde eerste eis. Dit ligt voor de hand omdat shadow prices bepaald worden door de relatieve schaarste van de capaciteiten in de divisies en marktprijzen worden bepaald door de verhoudingen in de markt voor het goed in kwestie. Verder is het zo dat in die gevallen waarin de hoogte van de marktprijs wordt bepaald of beïnvloed door de leverende of de beleverde divisie, transfer prices de geregistreerde winst van de divisie doen afwijken van de controllable profit, hetgeen performance measurement ernstig belemmert, zo niet onmogelijk maakt.

Tot groep b. behoren zogenaamde negotiated prices, transfer prices, die ontstaan door rechtstreekse onderhandeling tussen de beide betrokken divisies. Het is zonder meer duidelijk, gegeven de optimaliteit van shadow prices als transfer prices, dat deze prijzen niet geschikt zijn als basis voor decision-making. Het antwoord op de vraag of deze prijzen geschikt zijn voor performance measurement hangt af van de omstandigheden waaronder die onderhandelingen plaatsvinden. Negotiated transfer prices zullen in principe niet acceptabel zijn voor fiscale autoriteiten.

Onder groep c. vallen transfer prices op basis van shadow prices. Deze transfer prices, die (aangenomen dat zij geconstrueerd kunnen worden) voor decision-making de juiste zijn, leiden tot een winst voor de divisie, die als optimale bijdrage tot het resultaat van de onderneming gekenschetst kan worden, maar niet het karakter van controllable profit van de divisie heeft. Bovendien zal transfer pricing op basis van shadow prices fiscale autoriteiten niet aanspreken.

Uit deze korte opsomming blijkt dat geen der genoemde methoden in alle gevallen voldoet. Bovendien blijkt, dat de transfer-pricing methoden, die de fiscale autoriteiten voorschrijven, uit economisch oogpunt gezien bezwaren opleveren in gevallen waarin sprake is van interdependenties tussen divisies, van beperkte beschikbaarheid van produktiefactoren en van beperkte concurrentie op de markten waarop de divisies opereren; dus in situaties die zich in de praktijk plegen voor te doen.

Als deze beperkingen zich slechts in geringe mate voordoen of als intra-company leveringen relatief onbelangrijk zijn, kan men deze bezwaren negeren, maar in principe is in de praktijk keuze mogelijk uit twee gedragslijnen: Men kan gebruik maken van transfer prices die voldoen aan de eisen van fiscale autoriteiten en daarnaast voor decision-making en performance measurement (intern) andere prijzen hanteren. Zelfs al zouden (interne) transfer prices, die geschikt zijn voor zowel decision-making als performance measurement, te construeren zijn, dan nog zal deze werkwijze bezwaren

opleveren door de administratiekosten, die het gevolg zullen zijn van deze werkwijze.

De andere mogelijke werkwijze, gebruik maken van voor fiscale autoriteiten acceptabele transfer prices en daarnaast gebruik maken van geconsolideerde gegevens voor decision-making en performance measurement, zal daarom om praktische redenen veelal de voorkeur verdienen. Wordt voor deze werkwijze gekozen, dan heeft dat duidelijke organisatorische consequenties.

Ten eerste zullen alle beslissingen die invloed hebben op de winst van meer dan een divisie door de topleiding genomen moeten worden, op basis van informatie over alle betrokken divisies. In de tweede plaats kan bij een dergelijke werkwijze geen sprake zijn van winstverantwoordelijkheid, doch slechts van budgetverantwoordelijkheid.

Tenslotte: Gezien de gecompliceerdheid van transfer pricing in de praktijk kan het aanbeveling verdienen dat de financiële topleiding van de onderneming zich bij deze werkwijze laat bijstaan door een stafafdeling, die de volgende taken verricht:

- a. Analyseren van de consequenties van transfer pricing voor de onderneming als geheel en voor de betrokken divisies.
- b. Adviseren van de topleiding over de voor de onderneming meest geschikte transfer-pricing methoden.
- c. Adviseren van de topleiding en de leiding van de divisies over de gevolgen van gekozen transfer prices voor decision-making en performance measurement, over fiscale consequenties en over invloed van gekozen transfer prices op de financiering.